

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

УДК 37.091.26:004.9

DOI <https://orcid.org/10.5281/zenodo.14576594>

Моделювання результатів педагогічних тестів на основі MIRT моделей

Круглова Наталія Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна ,
<https://orcid.org/0000-0002-9143-9398>

Диховичний Олександр Олександрович

доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8505-2878>

Прийнято: 11.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація. В статті розглянуто проблеми моделювання матриць первинних балів результатів тестування, що описуються компенсаторними двовимірними та тривимірними 2-PL і 3-PL моделями Multidimensional Item Response Theory (MIRT). Такі моделі найчастіше відповідають результатам педагогічних або психологічних тестувань, оскільки, зазвичай, тестування спрямовано на виявлення декількох компетентностей іспитників і може оцінювати здібності іспитників у різних вимірах. Наприклад, в одному контрольному заході з аналітичної геометрії можуть оцінюватися вміння оперувати алгебраїчними виразами і знання властивостей векторних, скалярних

та мішаних добутоків. Таким чином, модель, що точніше характеризує результати такого тестування, не є одновимірною. До того ж, визначення точної розмірності MIRT моделі є базовим етапом аналізу якості тестових питань.

В роботі обговорюються можливі проблеми та обмеження, з якими стикаються викладачі при моделюванні результатів тестування на основі MIRT моделей, а також шляхи їх подолання. Вказано на важливість створення бази репрезентативних вибірок результатів тестування для подолання цих проблем.

Для моделювання використано функцію *simdata* пакету *mirt* мови програмування **R**. Створено базу репрезентативну вибірок даних для обраних моделей. Для кожної матриці первинних балів проведено MIRT аналіз: визначено розмірність моделі за допомогою критерія Хала, паралельного аналізу, емпіричного критерію Кайзера; визначено найкращу модель; знайдено оцінки параметрів для обраної моделі; визначено похибки; перевірено адекватність моделі даним.

Виявлено, що усі застосовані критерії знаходження розмірності моделей показали однаковий результат, що співпадає з вхідними параметрами функції моделювання. Проте, вектори середніх значень оцінок параметрів моделей відрізняються від вхідних параметрів при безпосередньому застосуванні для оцінювання пакету *mirt* мови **R**. Знайдено шляхи подолання цієї проблеми.

Ключові слова: MIRT, компенсаторні MIRT моделі, матриці первинних балів, тестування, моделювання, критерій HULL, критерій ЕКС.

Modeling Educational Test Results Based on MIRT Models

Nataliia Kruglova

PhD (physical and mathematical sciences), Associate professor of Mathematical analysis and Probability Theory Department National Technical University of Ukraine

“Igor Sicorsky Kiev Politechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9143-9398>

Oleksandr Dykhovychnyi

PhD (physical and mathematical sciences), Associate professor of Mathematical analysis and Probability Theory Department National Technical University of Ukraine “Igor Sicorsky Kiev Politechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8505-2878>

***Abstract.** The article examines the challenges of modeling primary score matrices from test results using compensatory two-dimensional and three-dimensional 2-PL and 3-PL models of Multidimensional Item Response Theory (MIRT). These models are most commonly applied to the results of educational or psychological testing, as testing is typically aimed at identifying multiple competencies of examinees and can assess abilities across various dimensions. For instance, a single assessment in analytical geometry may evaluate both the ability to work with algebraic expressions and knowledge of the properties of vector, scalar, and mixed products. Consequently, a model that more accurately characterizes such test results is not unidimensional. Moreover, determining the exact dimensionality of an MIRT model is a fundamental step in analyzing the quality of test items.*

The paper discusses potential challenges and limitations faced by educators when modeling test results using MIRT models, as well as ways to overcome these issues. The importance of creating a representative database of test result samples to address these challenges is emphasized.

The modeling process utilized the `simdata` function from the `mirt` package in the R programming language. A representative database of sample data was created for the selected models. For each primary score matrix, MIRT analysis was conducted: the dimensionality of the model was determined using the Hull criterion, parallel analysis, and the empirical Kaiser criterion; the best model was identified; parameter

estimates for the selected model were obtained; errors were evaluated; and the model's adequacy to the data was verified.

*It was found that all the applied criteria for determining the dimensionality of the models yielded identical results, consistent with the input parameters of the simulation function. However, the mean parameter estimate vectors of the models differed from the input parameters when directly using the **mirt** package in R for evaluation. Solutions to this issue were proposed.*

***Keywords:** MIRT, compensatory MIRT models, primary score matrices, testing, modeling, Hull criterion, EKC criterion.*

Постановка проблеми. В умовах російського вторгнення учасники освітнього процесу в Україні стикаються з такими проблемами: як постійні ракетні атаки, знищення приміщень університетів та шкіл, відтік студентів та викладачів за кордон. Тому перехід до дистанційного формату навчання зберігає можливість значної частини студентів та учнів навчатися в українських учбових закладах, а університетам та школам продовжувати навчальний процес, незважаючи на всі виклики. Дистанційна форма навчання потребує створення та впровадження якісних тестових інструментів для контролю знань. Університети використовують різні дистанційні платформи для розміщення матеріалів та тестів. Дистанційний формат навчання, за умови наявності електропостачання, забезпечує доступність, неупередженість та оперативність перевірки знань, але висуває нові вимоги до якості тестових інструментів. Завдання мають бути зрозумілими, не містити помилок. Викладач має так сформулювати завдання, щоб студенти не могли його вирішити за допомогою ШІ або онлайн ресурсів. Все це вимагає часу та високої цифрової компетентності, знань в області аналізу якості тестів.

Щоб створювати тестові завдання, потрібно вміти аналізувати їх якість, кількість компетенцій, що перевіряються у тестування, виявляти невдалі питання.

Однією з проблем у сфері аналізу якості тестових питань є використання викладачами лише класичної теорії тестів (КТТ) або моделей Item Response Theory (IRT)[1], які не враховують багатовимірність структури тесту. Це може призводити до некоректних інтерпретацій результатів, особливо в умовах, коли оцінюються багатовимірні компетентності.

У сучасній педагогічній та психологічній діагностиці важливим інструментом стала Multidimensional Item Response Theory (MIRT, багатовимірна теорія тестів) [2]. Її методи дозволяють враховувати складні педагогічні структури та оцінювати різні поєднання компетентностей, що закладені у тестування. Однак, для забезпечення коректного застосування MIRT моделей, потрібні репрезентативні дані у формі матриць первинних балів результатів тестування, на яких педагоги змогли би навчитися правильному MIRT аналізу: визначенню розмірності моделі, підбору найкращої моделі, перевірки адекватності моделі даним.

У реальних умовах зібрати такі дані може бути складно через обмежену кількість учасників тестування, завдань у контрольному заході, довготривалий збір необхідного об'єму даних, академічною недоброчесністю іспитників.

Моделювання матриць первинних балів результатів тестування є ключовим етапом у розробці тестів, оскільки підвищує компетентність викладача щодо аналізу якості тестових завдань та дозволяє уникнути проблем збору реальних даних.

Завдяки сучасним програмним інструментам, таким як пакет **mirt** в мові програмування **R** [3], можна створювати репрезентативні вибірки з матриць первинних балів для їх подальшого аналізу. Це дозволяє:

- Правильно визначати розмірність та тип моделі.
- Вибирати найкращу модель.
- Обчислювати похибку моделі.
- Оптимізувати процес розробки тестів.
- Прогнозувати результати тестування.

Особливо актуальним є моделювання матриць первинних балів для використання у сфері освіти, де тести мають враховувати специфіку предметів, рівень підготовки студентів та інші фактори. У контексті створення тестів для НМТ, внутрішніх шкільних або університетських оцінювань або інших форм стандартизованого тестування, моделі MIRT дають змогу забезпечити вищу точність та об'єктивність оцінювання та спрогнозувати можливі сценарії тестування.

Таким чином, тема моделювання матриць первинних балів результатів тестування на основі MIRT моделей є надзвичайно актуальною з практичної точки зору. Вона сприяє покращенню якості дистанційних методів контролю знань, підвищує об'єктивність освітніх процесів, дозволяє створити базу ідеальних вибірок, на яких можна досліджувати нові методи у психометриці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатовимірна теорія тестів (MIRT) є узагальненням одновимірної теорії тестів (IRT), Вона активно досліджується й застосовується в освітній та психологічній практиці завдяки здатності враховувати декілька латентних характеристик іспитників та питань одночасно.

Ключовою в цій області є дослідження Reckase M. D [2], в якій розглядається основи MIRT як головного інструменту для вимірювання багатовимірних компетентностей. Автор докладно описує існуючі методи та моделі багатовимірної теорії тестів, пояснює інтерпретацію графічного відображення даних, яке сприяє кращому розумінню характеристик тестових завдань.

Робота Askerman T., Gierl M., Walker C. [4] зосереджена на теоретичних основах MIRT, включаючи структуру моделей та їхнє використання в освітніх і психологічних тестах. Автори акцентували увагу на тому, що багатовимірні моделі забезпечують точнішу оцінку складних компетентностей завдяки можливості диференціювати вплив різних латентних факторів.

Hartig J., Hohler J. в роботі [5] зазначають, що MIRT моделі є ефективним інструментом для оцінювання компетентностей у навчальних середовищах. Дослідження зосереджене на практичних аспектах використання багатовимірних моделей, таких як вибір параметрів та інтерпретація результатів. Показано, що компенсаторні 2-PL моделі найчастіше можна використати для опису результатів педагогічних тестувань.

Головною проблемою традиційних MIRT моделей є те, що вони часто мають надмірну кількість параметрів, що унеможлиблює їх використання для вибірок менш ніж 250 осіб. У сучасній психометриці намагаються вирішити цю проблему, застосовуючи Байєсівські методи. Наприклад, Fujimoto KA, Neugebauer SR. В дослідженні [6] побудовано модель, що долає ці обмеження завдяки застосуванню адаптивних інформативних апріорних розподілів. При тому підвищено точність вибору моделі навіть при вибірках у 100 респондентів. Результати моделювання продемонстрували ефективність моделі у забезпеченні внутрішньої структурної валідності тестів.

Bergner, Y., Halpin, P., Vie, JJ. в роботі [7] представлено застосування машинного навчання до MIRT моделей, які можна використовувати для моделювання та прогнозування успішності учнів. А в роботі [8] Kim SY, Lee WC, Kolen MJ. на основі MIRT розроблено метод вирівнювання результатів тестів. Цей метод забезпечує більш точне вирівнювання для тестів із багатовимірною природою, уникаючи спрощення до одновимірних моделей, та підходить для тестів, які містять різні формати запитань (наприклад, множинний вибір та відкриті відповіді).

Ще однією проблемою аналізу якості тестових питань є низька зацікавленість респондентів під час тестування, що призводить до недбалих відповідей. В роботі [9] Liu Y, Li Z, Liu H, Luo F. досліджують подолання такої проблеми. При зростанні частки недбалих відповідей точність оцінок у традиційних MIRT моделях (наприклад, 3PL) значно погіршується.

Круглова Н.В. та Диховичний О.О. в роботі [10] наводять процедуру MIRT аналізу на основі результатів тестування, проведеного в «КПІ ім. І. Сікорського» під час пандемії. Наголошено, що важливим етапом правильного MIRT аналізу є визначення розмірності моделі. А Mahmood Ul H., Frank M. в роботі [11] також підкреслюють важливість коректного аналізу якості тестів, зокрема, визначенню розмірності моделі.

Для визначення розмірності моделі використовуються паралельний аналіз, критерій Хала, який розглянуто Finch W.H. в роботі [12], та емпіричний критерій Кайзера [13], досліджений Braeken J, van Assen MALM. Основні функції та правильне застосування мови **R** для IRT та MIRT аналізу наведений Paek I. та Cole K. в дослідженні [14].

Для моделювання матриць первинних балів у дослідженнях застосовується пакет **mirt** [3].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Важливою проблемою моделювання матриць первинних балів результатів тестування є те, що при безпосередньому оцінюванні параметрів моделі, оцінки параметрів не співпадають з вхідними параметрами, які подаються на функцію моделювання. Автори представляють процедуру вирішення цієї проблеми та виділяють основні фактори, що впливають на значне відхилення від вхідних параметрів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основними завданнями дослідження є:

- виявлення проблем у формуванні репрезентативних вибірок матриць первинних балів результатів тестування, що описуються компенсаторними двовимірними та тривимірними 2-PL, 3-PL MIRT моделями [12];
- перевірка на основі статистичних критеріїв відповідності результатів моделювання вхідним даним та визначення фактів розбіжностей;
- визначення методів усунення проблем розбіжностей між оцінками параметрів моделей і вхідними даними.

Виклад основного матеріалу дослідження. При реальному тестуванні складно отримати репрезентативні матриці первинних балів. Причинами цього є:

1. проблема банального списування протягом тестування. Це і обмін відповідями між студентами, залучення сторонніх осіб, використання ІІІ, системи Wolfram;
2. викладачі мають справи з досить невеликою вибіркою студентів (група, потік). Для того, щоб отримати вибірку з кількістю респондентів більше 500 осіб, має пройти декілька років, або прийдеться залучити студентів інших потоків. Але такі дії підвищують ймовірність розповсюдження правильних відповідей серед студентів і схиблюють результати тестування
3. тестування не триває більше двох годин. На це впливає і втомлюваність іспитників, так і посилення графіків відключення світла по країні. Цей фактор обмежує кількість питань у тесті.

Коректне використання моделей MIRT передбачає, що в тест містить не менше 30 питань, а кількість іспитників - більше 500. Перш за все, аналіз тестування будується на правильно підбраний моделі та правильно визначеній розмірності [4]. Це й акцентує на важливості створення бази репрезентативних вибірок матриць відповідей іспитників.

У дослідженні було обрано двовимірну і трьохвимірну компенсаторні 2PL моделі, які найчастіше застосовуються у педагогіці та психології. За допомогою функції *simdata* було згенеровано 1000 матриць, що відповідали двовимірній компенсаторній 2PL моделі, охоплювали 500 іспитників і 30 питань, аналогічне моделювання проведено й для тривимірної моделі. Рівні підготовленості для кожної компетенції розподілялися за стандартним нормальним законом, а значення параметрів диференціюючої здатності та складності завдань мали рівномірний розподіл. Усі згенеровані вектори латентних параметрів питань не змінювались для кожної матриці. Таким чином, функція генерації матриць відповідей використовувала однакові параметри 1000 разів.

Матрицю згенерованих відповідей для двовимірної компенсаторної 2PL моделі наведено на рис.1.

Рис. 1

Матриця первинних балів для двовимірної компенсаторної 2PL моделі

1	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	0	0	0	1
4	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	0	0	1	0
6	1	0	0	0	0	1	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	1	0	1	1	1	0	1
9	1	1	0	0	1	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1	1	1
12	0	0	0	1	0	1	0
13	1	0	1	1	1	0	0
14	1	1	0	1	1	0	1
15	0	0	1	0	1	1	0
16	1	1	1	0	1	0	0

У дослідженні використовувалась наступний алгоритм аналізу результатів тестування:

1. Розмірність моделі визначалась на підставі: емпіричного критерію Кайзера, критерію Хала та паралельного аналізу.
2. Були оцінені латентні параметри моделей. Знайдено вибіркове середнє значення кожного параметру.
3. На підставі критеріїв M2, RMSEA, SRMSR, TLI, CFI [15] доведена адекватність моделі.

Первинний аналіз даних показав, що всі критерії обрали однакову розмірність, що співпала з вхідною. Відповідні розмірності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Розмірності моделей, знайдені за допомогою різних критеріїв

Критерій	Двовимірна 2PL	Трьохвимірна 2PL
Критерій Хала	2	3
Емпіричний критерій Кайзера	2	3
Паралельний аналіз	2	3

Як можна помітити, усі критерії вказали на однакову розмірність моделі. Ця розмірність відповідає даним, які подавалися у функцію генерації матриць первинних балів. Це суттєво відрізняється від аналізу реальних даних, де критерії часто дають різні результати, і тоді перевага надається більш строгому критерію.

Після встановлення розмірності моделі були оцінені її параметри. Для цього використовувалася функція **mirt** із пакета **mirt**, яка реалізує алгоритм розв'язання систем нелінійних рівнянь для визначення параметрів моделі.

Було виявлено на підставі критерію Хотелінга (нормальність розподілу оцінених латентних параметрів була перевірена), що середні значення оцінених параметрів моделі відрізняються від початкових значень, що використовувалися при генерації. Це можна пояснити кількома причинами:

1. Точність оцінок залежить від розміру матриці первинних балів. Для підвищення точності необхідно збільшити кількість питань та кількість іспитників у тестуванні.

2. У згенерованих матрицях первинних балів з'являються рядки й стовпці, у яких кількість відповідей "1" виходить за межі інтервалу 5–95%. Це означає, що деякі іспитники відповідають правильно на менше ніж 5% або більше ніж 95% питань. Також є питання, на які правильно відповідає більше 95% або менше 5% іспитників. Такі рядки й стовпці потрібно вилучати, щоб забезпечити коректність ітераційного процесу розв'язання систем нелінійних рівнянь для параметрів моделі, оскільки ці дані порушують збіжність алгоритму.

Адекватність моделі перевірена за декількома критеріями. В таблиці 2 наведено дані, отримані декількома критеріями [mirt].

Таблиця 2

Перевірка адекватності моделей

Модель\Критерій	M2	RMSEA	SRMSR	TLI	CFI
2PL2	389.0567	0.999596	0.008342045	0.01844536	0.0256336
2PL3	371.9355	0.01174036	0.03197654	0.9994733	0.9995787

Результати в таблиці підтверджують адекватність моделі.

Висновки.

•Змодельована база матриць первинних балів результатів тестування:

1. Відповідає заданим параметрам моделей.
2. Забезпечує коректне визначення розмірності моделей.
3. Підтверджує адекватність моделей згенерованим даним загальноприйнятими критеріями.

•Розбіжність між середніми оцінок латентних параметрів і вхідними значеннями параметрів моделювання зникає у межах допустимих статистичних похибок після видалення рядків, що містять кількість одиниць і нулів, що виходять за межі 5-95%.

•Згенеровані матриці первинних балів дозволять викладачам покращити свою компетентність щодо аналізу якості тестових питань засобами MIRT.

•Запропонований підхід до генерації матриць первинних балів дозволяє створювати репрезентативні вибірки для аналізу багатовимірних MIRT моделей і сприяє підвищенню якості педагогічних тестів.

•Подальші дослідження в цьому напрямі сприятимуть більш широкому впровадженню MIRT у педагогіці та психології.

Список використаних джерел

1. Linden W., Hambleton R. *Handbook of modern item response theory*. New York: Springer, 2018.
2. Reckase M. D. *Multidimensional item response theory*. New York: Springer, 2009.
3. R-project, 2024. URL: <https://cran.r-project.org/>
4. Ackerman T., Gierl M., Walker C. An NCME instructional module on using multidimensional item response theory to evaluate educational and psychological tests. *Educational Measurement: Issues and Practice*. 2003.vol. 22.(3), pp. 37–51.
DOI: [10.1111/j.1745-3992.2003.tb00136.x](https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2003.tb00136.x).

5. Hartig J., Hohler J. Multidimensional IRT models for the assessment of competencies. *Studies in Educational Evaluation*. 2009. vol. 35.(3), pp.57–63. DOI: [10.1016/j.stueduc.2009.10.002](https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2009.10.002).
6. Fujimoto KA, Neugebauer SR. A General Bayesian Multidimensional Item Response Theory Model for Small and Large Samples. *Educ Psychol Meas*. 2020, Aug. vol.80(4), pp.665-694. DOI: [10.1177/0013164419891205](https://doi.org/10.1177/0013164419891205).
7. Bergner, Y., Halpin, P., Vie, JJ. Multidimensional Item Response Theory in the Style of Collaborative Filtering. *Psychometrika*. 2022. vol. 87, pp. 266–288. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11336-021-09788-9>.
8. Kim SY, Lee WC, Kolen MJ. Simple-Structure Multidimensional Item Response Theory Equating for Multidimensional Tests. *Educ Psychol Meas*. 2020, Feb. vol. 80(1), pp.91–125. DOI: [10.1177/0013164419854208](https://doi.org/10.1177/0013164419854208).
9. Liu Y, Li Z, Liu H, Luo F. Modeling Test-Taking Non-effort in MIRT Models. *Front Psychol*. 2019, Feb 4. pp.10–145. DOI: [10.3389/fpsyg.2019.00145](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00145).
10. Kruglova N., Dykhovychnyi O. Choosing MIRT Model for Analysis of Quality of Pedagogical and Psychological Tests. *IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)*, Kyiv, Ukraine. 2022. pp. 1-4, DOI: [10.1109/SAIC57818.2022.9922918](https://doi.org/10.1109/SAIC57818.2022.9922918).
11. Mahmood Ul H., Frank M. Discrimination with unidimensional and multidimensional item response theory models for educational dataCommunications in Statistics. *Simulation and Computation*. 2019.vol.51(2),pp. 1–21. DOI: [10.1080/03610918.2019.1705344](https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1705344).
12. Finch, W.H. A Comparison of Methods for Determining the Number of Factors to Retain with Exploratory Factor. Analysis of Dichotomous Data. *Psych*. 2023. vol. 5, pp.1004-1018. DOI: <https://doi.org/10.3390/psych5030067>.
13. Braeken J, van Assen MALM. An empirical Kaiser criterion. *Psychol Methods*. 2017, Sep. vol.22(3), pp.450-466. DOI: [10.1037/met0000074](https://doi.org/10.1037/met0000074).
14. Paek I., Cole K. Using R for Item Response Theory Model Applications (1st ed.). Routledge. 2019. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781351008167>

15. Chalmers R. Philip. Mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment. *Journal of Statistical Software*. 2012, May. vol.48(6). DOI: [10.18637/jss.v048.i06](https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06).